

ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ROMÂNESC CA AVANGARDĂ A DEZVOLTĂRII SOCIALE

Ramona LILE

doctor în economie, profesor universitar,
rectorul Universității „Aurel Vlaicu”, Arad, România
e-mail: ramonalile@yahoo.com
<https://orcid.org/0000-0002-0021-0046>

O abordare exhaustivă a sistemului de învățământ superior românesc este aproape imposibilă în câteva pagini, și asta pentru că analiza unui sistem atât de vast precum cel al învățământului presupune analiza altor sisteme cu care interacționează. Interacțiunea dintre ele poate aduce modificări esențiale sistemului în ansamblul lui. Spre exemplu, atunci când facem o radiografie a școlii superioare românești trebuie să ținem cont de dinamica demografică a populației școlare, să o corelăm cu rata de promovabilitate din mediul preuniversitar, input-uri care vor influența unul din elementele de bază ale analizei - dinamica numărului de studenți. Un element care, la rândul lui, va modifica, uneori substanțial, subsistemele din cadrul sistemului de învățământ superior precum bugetul instituției, schema de personal etc. Un alt factor care poate influența sistemul învățământului superior în ansamblul lui este piața muncii. Tendințele de pe piața muncii, mutațiile sociale determinate de migrația forței de muncă, noile specializări generate de dezvoltarea tehnologiei, toate impun modificări în sistemul universitar, în ceea ce privește specializările, programele de studiu etc.

Cuvinte-cheie: învățământ superior românesc, universitate, competitivitate, cercetare științifică, educație antreprenorială, internaționalizare.

ROMANIAN HIGHER EDUCATION AS AVANTGARDE OF SOCIAL DEVELOPMENT

It is almost impossible to try and offer an exhaustive analysis of the Romanian higher education system in just a few pages, for the examination of such a vast system relies on various other type of structures with which education interacts. The contact between them can bring forth essential system wide amendments. For example, when looking at Romanian higher education we must take into account the demographic changes in school aged children and correlate this with the promotion rate in pre-university level system, facts that will influence at least one of the main analysis element - the dynamic of the student numbers. This, in turn, will modify, sometimes in a substantial manner, subsystems within higher education, i.e. the institutional budget, number of non-teaching staff employees etc. Another factor that plays an important impact on higher education is the labor market. Labor market trends, work force migration, new specializations triggered by technological advancements, all these bring about changes in higher education pertaining to study programmes, specializations etc.

Keywords: Romanian higher education, university, competitiveness, scientific research, entrepreneurial education, internationalization.

L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ROUMAIN EN TANT QU'AVANT-GARDE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Une approche exhaustive à la roumaine système d'enseignement supérieur est presque impossible, en quelques pages, et c'est parce que l'analyse d'un système aussi vaste que celui de l'éducation implique l'analyse d'autres systèmes avec

lesquels il interagit. L'interaction entre eux peut apporter des changements essentiels à l'ensemble du système. Par exemple, lorsque nous faisons une radiographie de l'école supérieure roumaine, nous devons prendre en compte la dynamique démographique de la population scolaire, la corréler avec le taux de promotion dans l'environnement pré-universitaire, les intrants qui influenceront l'un des éléments de base de l'analyse - la dynamique du nombre d'étudiants. Un élément qui, à son tour, modifiera, parfois de manière substantielle, les sous-systèmes du système d'enseignement supérieur tels que le budget de l'établissement, le tableau des effectifs, etc. Un autre facteur qui peut influencer le système d'enseignement supérieur dans son ensemble est le marché du travail. Les tendances du marché du travail, les changements sociaux causés par la migration de la main-d'œuvre, les nouvelles spécialisations générées par le développement de la technologie, tous exigent des changements dans le système universitaire, en termes de spécialisations, de programmes d'études, etc.

Mots-clés: enseignement supérieur roumain, université, compétitivité, recherche scientifique, formation entrepreneuriale, internationalisation.

РУМУНСКОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК АВАНГАРД СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Исчерпывающий подход к румынской системе высшего образования практически невозможен на нескольких страницах и это потому, что анализ такой обширной системы, как система образования, подразумевает анализ других систем, с которыми она взаимодействует. Такое взаимодействие между ними может принести существенные изменения системе в целом. Например, при проведении рентгенографии румынской высшей школы мы должны учитывать демографическую динамику населения школьного возраста, соотносить ее с темпами выпуска в доуниверситетской среде, т.е. с теми входами, которые будут влиять на один из основных элементов анализа - динамику численности студентов. Элемент, который, в свою очередь, может изменить, иногда существенно, подсистемы в системе высшего образования, такие как бюджет учреждения, штатное расписание и т. д. Другим фактором, который может влиять на систему высшего образования в целом, является рынок труда. Тенденции на рынке труда, социальные изменения, вызванные трудовой миграцией, новые специализации, генерируемые развитием технологий, все это требует изменений в университетской системе, с точки зрения специализаций, учебных программ и т. д.

Ключевые слова: румынское высшее образование, университет, конкурентоспособность, научные исследования, предпринимательское образование, интернационализация.

„Educația este cea mai puternică armă pe care voi o puteți folosi pentru a schimba lumea”
Nelson Mandela

Am exemplificat pentru a justifica necesitatea mai degrabă a unei analize a principalelor direcții de dezvoltare a sistemului universitar românesc actual, decât analiza amănunțită a un sistem aflat într-o permanentă dinamică cauzată de fluctuațiile indicatorilor generați de celelalte sisteme cu care interacționează.

În acest sens vom analiza, în cele ce urmează, următoarele linii de dezvoltare ale sistemului de învățământ universitar: **cercetarea științifică** ca și componentă de bază a activității universitare și **rolul proactiv** al universităților în societate, **dimen-**

siunea antreprenorială a universităților ca o forță motrice a creșterii economice și a competitivității, **internaționalizarea** ca răspuns la tendințele de europenizare și globalizare a societăților actuale.

Toate aceste trei direcții sunt asumate la nivel național prin politicile publice promovate de către Ministerul Educației și Cercetării, prin programele și proiectele demarate în universitățile din România și menite să determine o creștere a calității actului educațional în țara noastră, pentru cei care doresc să se specializeze, să se perfecționeze, să-și continue studiile. Toate direcțiile menționate sunt centrate pe

student, beneficiarul direct al serviciilor educaționale oferite de universități.

Universitățile, furnizor de cunoaștere în societate

Cercetarea reprezintă un punct important în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020. Este subliniat, pe de o parte, rolul ei în cadrul sistemului de învățământ superior care trebuie să creeze cadrul optim pentru derularea muncii de cercetare la cei mai performanți parametri, iar pe de altă parte este subliniat impactul pe care rezultatele cercetării îl are asupra societății. Munca de cercetare trebuie corelată cu nevoile sociale, ale mediului economic care să beneficieze de rezultatele obținute în laboratoarele institutelor de cercetare.

Strategia, la nivel național, este pusă în practică printr-o serie de instrumente, în principal prin Planul național de cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare 2014 - 2020 (PNCDI 3) și prin Programul operațional „Competitivitate” - axa prioritară „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare pentru susținerea afacerilor și competitivitate”, alături de alte politici publice în sectoare conexe (fiscale, educaționale etc.), desfășurate prin instrumente de tipul Program operațional regional, Program operațional „Capacități umane”, Programul operațional Dezvoltarea capacității administrative, Programul Național pentru Dezvoltare Rurală.

Conform documentelor această strategie are la bază trei obiective generale:

„Creșterea competitivității economiei românești prin inovare. Obiectivul vizează susținerea performanței operatorilor economici pe lanțurile globale de valoare. Strategia susține tranziția de la competitivitatea bazată pe costuri la cea bazată pe inovare. Aceasta presupune dezvoltarea capacității firmelor de a absorbi tehnologie de ultimă generație, de a adapta aceste tehnologii la nevoile piețelor deservite și de a dezvolta, la rândul lor, tehnologii sau servicii care să le permită progresul pe lanțurile de valoare.

Creșterea contribuției românești la progresul cunoașterii de frontieră. Strategia susține creșterea vizibilității internaționale a cercetării și dezvoltării experimentale din România. Activitățile CD la frontiera cunoașterii presupun formarea unei mase critice de cercetători în domeniile cele mai promițătoare, menținerea avansului în domeniile de nișă, unde cercetarea românească are deja avantaj comparativ - consacrat sau emergent -, standarde internaționale de evaluare pentru proiectele de cercetare și inițiative științifice de anvergură, precum cele dezvoltate în jurul marilor infrastructuri.

Creșterea rolului științei în societate. Știința și tehnologia devin relevante pentru societate atunci când efectele lor se resimt în viața cotidiană a cetățeanului. În acest scop, cercetarea și inovarea răspund nevoilor concrete ale mediului economic și ale sectorului public, în special celor de creștere a calității serviciilor oferite (precum sănătatea sau securitatea cetățenilor), și oferă perspective de angajare atrăgătoare în sectorul privat unui număr cât mai mare de persoane. Strategia urmărește atât rezolvarea problemelor sociale prin soluții inovatoare, cât și furnizarea de expertiză în elaborarea politicilor publice” se arată în strategia mai sus menționată.

În plan mai larg, la nivel european politica în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice susține aceleași deziderate prin programul Orizont 2020 care își propune creșterea competitivității globale a Europei prin consolidarea parteneriatelor public-privat. Asistăm la o nouă abordare la nivel european, asumată și la nivel național, orientată către piață care va duce la reducerea decalajului dintre cercetare și piață, care implică dezvoltarea unor parteneriate între institutele de învățământ superior și sectorul privat. Deschiderea spre mediul privat, orientarea muncii de cercetare spre nevoile reale ale societății va crea premisele unui proces de absorbție a rezultatelor cercetării de întreprinderi, investitori, autorități publice. În plan național se încurajează formarea pilonilor

de excelență în educație și cercetare care să permită valorificarea de către mediul economic a resurselor și performanțelor obținute în plan academic. De asemenea se încurajează implicarea universităților în elaborarea politicilor și strategiilor regionale/sectoriale/naționale.

Universitățile, în acest context trebuie să fie definite ca sisteme deschise aflate la un înalt nivel de integrare cu mediul economic, social și administrativ care respectă trinomul: educație-cercetare-inovație.

Educația antreprenorială și rolul său în dezvoltarea societății

În sens larg antreprenoriatul poate fi definit ca modalitatea prin care oportunitatea devine capital. Sunt universitățile din România, universități antreprenoriale? Reușesc să capitalizeze resursele pe care le dețin? În Barometrul educației și culturii antreprenoriale în rândul tinerilor se identifică cel puțin trei niveluri în care universitățile pot fi antreprenoriale:

1. nivelul teoretic, curricular „...prin predarea de cursuri introductive sau avansate despre antreprenoriat și cursuri care construiesc abilitățile necesare unui bun antreprenor (de la finanțe și până la marketing)”

2. nivel practic „... prin realizarea unui sistem de activități co-curriculare care sprijină antreprenoriatul (competiții de idei de business, competiții de planuri de afaceri, incubatoare, stagii de practică etc).

3. nivel strategic „universitatea antreprenorială își schimbă ea însăși abordarea în una antreprenorială, adaptându-se foarte rapid la nevoile pieței muncii și la nevoile de formare mereu în schimbare ale studenților”.

În ultimii ani, universitățile au încercat să dezvolte această componentă antreprenorială. Creșterea procentuală a numărului studenților care consideră că facultatea îi pregătește într-o măsură medie pentru a deveni antreprenori este o dovadă în acest sens. Deasemenea dezvoltarea și creșterea numărului de incubatoare de afaceri în cadrul universităților, care

vor genera start-upuri sau afaceri pentru economia locală, sunt indicatori care arată implementarea unui ecosistem antreprenorial în mediul academic. Trebuie precizat că pentru a avea succes un asemenea model de universitate antreprenorială trebuie să existe implicare și din partea comunității, a investitorilor, trebuie să existe canale de comunicare eficientă între mediul economic și cel academic.

Extinderea sistemului dual de învățământ, specific școlilor profesionale, la cel universitar este un element care va contribui la dezvoltarea spiritului antreprenorial la tinerii studenți prin facilitarea contactului direct cu mediul de afaceri. Chiar dacă sistemul dual este centrat pe studentul-angajat și nu pe studentul-antreprenor, crearea joncțiunii între universitate și mediul economic este vitală pentru dezvoltarea educației antreprenoriale la tinerii studenți. Sunt importante contactele cu antreprenori de succes, cu mediul de afaceri etc.

În raportul privind starea învățământului superior se insistă asupra necesității dezvoltării programelor de antreprenoriat prin sprijinirea Societăților Antreprenoriale Studențești (SAS), prin implementarea de programe care să promoveze proiecte comune studenți - agenți economici, precum și încurajarea studenților care vor să înființeze start-upuri. Deasemenea se recomandă organizarea de sesiuni de proiecte studențești cu aplicabilitate în mediul economic și atragerea de finanțatori pentru cele mai bune proiecte. La nivelul curriculei se propune înființarea/ dezvoltarea de programe de antreprenoriat în universități, abordarea unor subiecte cu aplicabilitate practică la lucrările de licență, masterat și doctorat, dezvoltarea de programe de recalificare/ formare continuă, în funcție de nevoile angajatorilor.

Educația antreprenorială reprezintă una din soluțiile pentru dezvoltarea economică a unei țări. Dincolo de pârghiile oferite de mediul politic și economic, expertiza și cunoașterea trebuie să vină din mediul academic.

Internaționalizarea, răspunsul universităților la globalizarea societăților

La nivel european nu se discută despre standardizarea învățământului european, chiar dacă s-a impus un sistem (sistemul Bologna), la care au aderat majoritatea statelor europene, ci despre coordonarea deschisă la nivel european a sistemelor naționale de educație. Identitate și globalizare, două concepte pe care sistemul universitar trebuie să le integreze. Calitatea învățământului într-un context global nu poate fi judecată fără conținuturi educaționale specifice pentru diferitele profesii, adaptate la realitățile economice naționale, fără proceduri fiabile de asigurare a calității instituțiilor de învățământ și a programelor lor educaționale, recunoscute transnațional. Școala superioară românească trebuie să se adapteze la realitățile europene și mondiale, să dea dovadă de flexibilitate și inovație în conceperea curriculumului, în aplicare tehnologiilor de învățare interactive pentru a obține rezultate care să fie aplicabile dincolo de granițele țării. În acest sens, o politică eficientă de internaționalizare va diminua șocul globalizării.

Globalizarea, în sens larg, presupune realizarea unei integrări internaționale, depășirea disparităților, la nivel militar, economic, politic, socio-cultural. În plan educațional, globalizarea poate influența sistemul de învățământ atât la nivelul programelor de studii, al muncii de cercetare, al dezvoltării instituționale care trebuie armonizate cu legislația europeană în domeniu. Deschiderea sistemului universitar românesc implică un amplu proces de internaționalizare, de conectare la mediul universitar european și mondial. Educația poate fi considerată factor de promovare și în același timp efect al globalizării. Învățământul superior trebuie să-și asume dublul rol: acela de a conserva identitatea diversă a comunităților, de a promova toleranța bazată pe comunicare și mai buna cunoaștere și înțelegere a intereselor individuale și/sau de grup ale fiecărui participant la acest proces

și în același timp de a promova integrarea în plan internațional.

Se discută la nivel guvernamental despre o strategie coerentă de internaționalizare a învățământului superior românesc care să fie structurată în jurul a patru conținuturi:

1. Programele de mobilitate (adresate studenților, cadrelor didactice și chiar programelor de învățământ superior sau instituțiilor) care facilitează plecarea studenților români în universități din alte țări sau venirea studenților străini în România. Una din țintele politicii de internaționalizare este creșterea numărului de cercetători străini și al studenților care să vină și să se implice în cercetarea științifică derulată la nivelul institutelor de învățământ superior din România. În acest sens se urmărește dezvoltarea unor programe de studii în limbi străine și promovarea ofertei educaționale, inclusiv în țări terțe.

2. Recunoașterea studiilor efectuate în alte țări ceea ce a implicat modificări ale legislației, adaptarea la legislația europeană

3. Transferul internațional de cunoaștere (vizite și schimburi de informații și bune practici, proiecte multilaterale, rețele și parteneriate instituționale transnaționale);

4. Atitudini și abordări internaționale (accent pe interculturalitate și promovarea multiculturalismului).

Pe de altă parte, tot ca un prerogativ al politicii de internaționalizare îl reprezintă promovarea și păstrarea culturii române în alte state ale lumii. Se preconizează în perioada următoare dezvoltarea centrelor de învățare a limbii române, creșterea numărului de lectorate de limbă, literatură și civilizație românească înființate în universități din Europa, America Latină și Asia. De asemenea se dorește asigurarea de facilități tinerilor etnici români pentru a studia în instituții de învățământ superior din România. Și tot pentru promovarea școlii românești autoritățile centrale au dezvoltat o politică de acordare a unor locuri cu bur-

să și locuri cu scutire de taxe școlare, aprobate anual prin Hotărâri de Guvern privind cifra de școlarizare în învățământul preuniversitar, pentru comunitățile românești din străinătate. Universitățile în era globalizării au rolul de a păstra și promova identitatea națională.

Pentru a înțelege mai bine impactul pe care politicile de internaționalizare l-au avut în cadrul universităților din România, vom expune rezultatele unui proiect coordonat de UEFISCDI în care 20 de universități dintr-un grup pilot au completat rapoarte extensive de auto-evaluare în care rezumau experiența avută în relațiile lor internaționale.

Așa cum se arată în studiul publicat într-un raport al Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării profesionale, „în urma analizei efectuate și a frecvenței de apariție/ menționare, „punctele tari” ale universităților din perspectiva procesului de internaționalizare facilitate de factori interni ai instituției, sunt considerate: natura programelor și a activității de cercetare (inclusiv calitatea percepută a acestora), legăturile cu mediul regional și cel business, programele în limbi străine sau prezența centrelor culturale străine.

Mobilitatea sporită a cadrelor didactice și beneficiile derivate ale parteneriatelor au fost de asemenea menționate ca puncte tari.

La „puncte slabe” au fost menționate cel mai frecvent o serie de deficiențe structurale precum lipsa de programe și de materiale de studiu în limbi străine, dar și resursele inadecvate de care dispun birourile responsabile pentru relații internaționale din cadrul universităților. Au existat mai multe răspunsuri legate de lipsa unui brand educațional național, probleme în marketingul instituțional sau lipsa de atractivitate a sistemului românesc de învățământ superior. Un aspect transversal apărut atât în zona punctelor slabe sau a amenințărilor cât și listat ca element care trebuie corectat a fost lipsa finanțării pentru activitățile de internaționalizare. Au existat de

asemenea factori care, în funcție de instituție, au fost considerați fie „puncte tari/opportunități”, fie „puncte slabe/amenințări”. Aceștia includ aspecte precum calitatea și reputația internațională. Referințele de calitate au fost destul de diverse și au inclus atât calitatea percepută a cursurilor/programelor cât și procesul formal de asigurare a calității derulat sub egida Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). În general se poate observa faptul că majoritatea instituțiilor consideră internaționalizarea un proces mai larg decât simpla participare la programe europene precum LLP, dar că aspecte precum mobilitatea studenților și a personalului, eforturile de găzduire ale acestora și proiectele de cooperare internațională sunt percepute ca parte a preocupărilor instituționale din zona internaționalizării”.

Extinderea mobilităților studențești și ale cadrelor didactice prin programul Erasmus + și alte programe deschid oportunități studenților și cadrelor didactice de a interacționa cu mediul universitar european și non european și contribuie la internaționalizarea procesului de învățământ. Cunoașterea altor sisteme educaționale generează plus valoare și creează schimburi interculturale între actanții la procesul educativ.

Pentru politicile de promovare în plan internațional a ofertei educaționale românești se alocă fonduri pentru creșterea numărului de participări la târguri internaționale educaționale, precum și la conferințe științifice. Prezența universităților românești în plan internațional, integrarea lor în clasamente internaționale confirmă rezultatele pozitive ale acestei politici.

Concluzii

Sistemul universitar trebuie să rămână un generator de cunoaștere și valori. Indiferent de mutațiile din plan politic, social sau economic, mediul academic este un pilon de echilibru și stabilitate. Furnizor de expertiză, de idei, de strategii, universitățile asi-

gură progresul unei societăți. Este foarte important ca statul să creeze toate condițiile pentru ca procesul educațional să se desfășoare la cele mai înalte standarde pentru ca rezultatele, fie că vorbim despre absolvent sau despre produsele intelectuale, să fie excepționale.

Rolul și importanța educației în societate este susținută, cel puțin la nivel declarativ, de toate mediile. Strategia pentru educație se află mereu pe masa de lucru a politicienilor și pe prima pagina a programelor electorale. Este o prioritate națională pentru fiecare Guvern. S-au făcut, într-adevăr, progrese remarcabile pe multe paliere ale educației, au fost demarate reforme ale căror rezultate se văd în plan academic, dar încă mai este un drum lung de parcurs pentru a ridica sistemul universitar românesc la nivelul centrelor universitare de tradiție din întreaga lume. Cu siguranță un procent mai mare alocat pentru Educație ar înlesni progresul, la fel cum stoparea „migrației creierelor” ar determina creșterea calității actului educativ, ar crește competitivitatea universităților românești în lume.

Dincolo de toate aceste lipsuri, caracteristice multor state din Estul Europei, România are o școală universitară puternică, recunoscută în Europa care are capacitatea de a transforma societatea prin oamenii pe care îi formează, prin ideile care se nasc în sălile de amfiteatru, în laboratoare.

Bibliografie:

1. www.edu.ro - Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014- 2020.
2. <http://www.europarl.europa.eu/> Analiza statistică a migrației externe după aderarea României la Uniunea Europeană Lect.- asoc. dr. Ciprian IFTIMOAEI (ciprian.iftimoaei@iasi.insse.ro) Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași/ Direcția Județeană de Statistică Iași Dr. Ionuț Cristian BACIU (ionut.baciu@iasi.insse.ro) Institutul Național de Statistică, Direcția Județeană de Statistică Ia.
3. https://www.presidency.ro/files/userfiles/Studiu-impactul_programelor_UE.pdf
4. <https://files.finantare.ro/2014/studiu-EY-barometrul-educatiei-si-culturii-antreprenoriale.pdf>
5. <https://www.edu.ro/rapoarte-publice-periodice>